

Implementación de herramientas TIC en el laboratorio de Físicoquímica

N. Gutiérrez Casiano¹, J.E. Flores Reyes¹, E. Hernández Aguilar¹, R. I. Castro Salas¹, J. Vicente Martínez^{1*}

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Oriente 6 1009, Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Ver., México

[*josvicente@uv.mx](mailto:josvicente@uv.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Debido a la suspensión de clases presenciales en todo México por el COVID-19, se diseñaron e implementaron en el laboratorio de Físicoquímica diversos materiales didácticos como herramientas pedagógicas; permitiendo impartir la materia de forma virtual. Para ello, se evaluaron mediante encuestas las destrezas para el empleo de las TIC, el nivel de satisfacción de los alumnos por su implementación y finalmente, la contribución que pudiera tener en un futuro estas herramientas didácticas como complementos de la asignatura o para su impartición de forma virtual.

El análisis de las encuestas dio como resultado que el 86.2% de los estudiantes mejoraron sus destrezas en este tipo de TIC; así mismo, el 75.8% mencionó que les ayudó a comprender los saberes teóricos de la asignatura; y el 72.4% piensan que estas TIC deberían seguir siendo usadas en el laboratorio de Físicoquímica.

Palabras clave: Material didáctico, TIC, físicoquímica

Abstract

Due to the suspension of face-to-face classes throughout Mexico due to COVID-19, various teaching materials were designed and implemented in the Physicochemistry laboratory as pedagogical tools; allowing the subject to be taught virtually. For this, the skills in the use of ICT, the level of satisfaction of the students with their implementation and finally, the contribution that these didactic tools could have in the future as complements to the subject or for its virtual teaching.

Derived from the analysis of the surveys, it was obtained that 86.2% of the students improved their skills in the use of this type of ICT; Likewise, 75.8% mentioned that it helped them understand the theoretical contents of the subject; and 72.4% think that these ICT should continue to be used in the Physicochemical laboratory.

Key words: Didactic materials, ICT, physicochemical

Introducción

La físicoquímica es fundamental en el conocimiento básico de todo ingeniero químico debido a las múltiples aplicaciones que presenta, por ejemplo, el control y simulación dinámica de procesos, caracterización de materias primas para el control de calidad, etc. Para lo cual, es necesario utilizar laboratorios con prácticas que incluyan en su metodología todo tipo de herramientas que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen para que el alumno comprenda los conceptos de tal área.

El surgimiento de las TIC incidió en las funciones del sistema educativo y permitió la innovación en la transmisión de saberes nuevos. Las TIC ofrecen a los jóvenes acceso a fuentes de conocimiento ilimitados. Los dispositivos móviles (computadoras personales, tabletas y smartphones), permiten realizar trabajos colaborativos, ejecutar aplicaciones educativas, procesar información de manera inmediata, acceder a plataformas educativas; en pocas palabras, estar “conectado” en cualquier lugar y momento [1].

Los laboratorios para la realización de prácticas no tienen que ser espacios estáticos y rígidos, sino que pueden ser lugares dinámicos y cambiantes. Donde se hace posible trabajar con espacios virtuales, simulaciones interactivas, ordenadores, videos, bibliotecas virtuales, softwares, páginas web, plataformas electrónicas, sensores y toda aquella herramienta que las TIC tienen para ofrecer. Por ende, las prácticas de laboratorio pueden ser un conjunto de actividades donde se apliquen diferentes metodologías y recursos las cuales faciliten el razonamiento del estudiante, ya que tiene que observar la situación inicial y compararla con los cambios ocurridos, analizar, relacionar entre sí los diferentes aspectos y realizar inducciones y deducciones [1].

Desde hace una década aproximadamente, en México se han realizado acciones en torno a la innovación e implementación de tecnologías en los diferentes puntos de la sociedad. Esto con la intención de flexibilizar sus programas de estudio para posibilitar el acceso a la educación y considerar el mayor acceso posible a la universidad para todos [2].

Metodología

El estudio que se realizó fue de carácter descriptivo cuantitativo, con un diseño de investigación no experimental transversal; el cual se efectuó en un grupo de 32 estudiantes de Ingeniería Química (IQ) de la Universidad Veracruzana (UV) que se encontraban cursando la experiencia educativa laboratorio de Fisicoquímica, la cual fue impartida con la aplicación de diferentes recursos que ofrecen TIC como complementos y herramientas de enseñanza y aprendizaje, a través de un material didáctico desarrollado por el equipo de investigación y apoyándose de los contenidos que componían al manual de prácticas en existencia; que una vez terminada la aplicación de dicho material didáctico, se evaluó a la muestra con un cuestionario. Y finalmente, se realizó el análisis de la encuesta, generándose así ciertas observaciones permitiendo formular una serie de conclusiones.

Instrumentos de medición

Se utilizaron 2 encuestas como instrumentos de medición, los cuales se diseñaron e implementaron con la herramienta de Google Forms permitiendo evaluar la opinión de los estudiantes a distancia, las respuestas fueron anónimas en ambas encuestas.

La primera encuesta fue de tipo dicotómica y se aplicó al inicio del curso antes de haber elaborado e implementado el material didáctico. Con el propósito de recabar información acerca de las adquisiciones tecnológicas con las que contaban los estudiantes, el acceso a internet, el conocimiento que tuvieran acerca del manejo de laboratorios virtuales, y la necesidad que tuvieron por recurrir a otros recursos de información en la red en semestres anteriores al que cursaban, parte de esta información sirvió para la elección de las herramientas TIC que formarían al material didáctico y que fueran de fácil acceso para los estudiantes.

Con base en las respuestas obtenidas de los estudiantes, se optó por emplear las siguientes herramientas TIC para la realización y aplicación del material didáctico:

- Una plataforma de almacenamiento de archivos (OneDrive)
- Una plataforma digital de la Universidad Veracruzana (EMINUS)
- Simulaciones interactivas de laboratorios virtuales
- Recursos audiovisuales
- La biblioteca digital de la universidad

El segundo instrumento consistió en una encuesta de 12 preguntas de opción múltiple entre las que destacan de tipo likert y una pregunta abierta, este se aplicó una vez concluida la implementación del material didáctico y tuvo por objetivo evaluar la satisfacción que tuvieron los alumnos ante el uso de diferentes recursos TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje; las habilidades en su manejo; y principalmente, la contribución que pudiera tener en un futuro la aplicación de éstas en la experiencia educativa donde se aplicaron ya sea como complementos o como sustitutos.

La confiabilidad del instrumento se efectuó mediante el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach en el software IBM SPSS Statistics, el cual dio como resultado 0.768 de forma global, por lo que se considera aceptable la confiabilidad del constructo.

Diseño del material didáctico

El equipo de investigación realizó en primera instancia una selección de los contenidos teóricos a abordar como parte del curso de laboratorio de fisicoquímica basándose en las prácticas existentes, los cuales fueron: Medición de presión, temperatura, volumen, densidad, capacidad térmica, calor específico; equilibrio químico; equilibrio químico y el principio de Le Chatelier; equilibrio líquido - vapor en un sistema de un componente y Cinética química.

Posteriormente se realizó una revisión bibliográfica de cada tema en la biblioteca digital de la institución, los libros seleccionados funcionaron como un complemento al material didáctico desarrollado, los cuales fueron empleados como “fuentes bibliográficas sugeridas”, para que los estudiantes tuvieran una opción de consulta para la elaboración del marco teórico de sus prácticas virtuales, en caso de que hubiera dudas con respecto al tema abordado, cabe destacar que los estudiantes debían hacer una investigación más profunda así como emplear artículos científicos.

Se desarrollaron 8 recursos audiovisuales por el equipo de investigación como se presenta en la Figura 1, utilizados en las diferentes prácticas. Se cargó el material de video en una plataforma de almacenamiento de archivos en la nube, donde los alumnos pudieran visualizar cada video en tiempo real si la velocidad y calidad del internet era óptimo, o descargarlo y visualizarlo en otro momento en dado caso de que el alumno no contara con el servicio de internet y sólo pueda conectarse pocas veces al día o a la semana. Esto se hizo tomando en cuenta que la experiencia educativa sería impartida a distancia por cuestiones de la cuarentena, sin embargo, los recursos creados fueron desarrollados para que también funcionaran como complementos para implementar en clases presenciales.

Figura 1. Materiales audiovisuales desarrollados por los docentes para el laboratorio de Fisicoquímica.

Para las prácticas virtuales, se realizó una búsqueda en internet de una o varias páginas que contuvieran simuladores virtuales interactivos de laboratorios gratuitos, donde se emularan fenómenos físicos o químicos para experimentación; referentes a cada tema en cuestión. Algunas de las páginas seleccionadas fueron phet.colorado.edu que es una página de simulaciones interactivas gratuitas y labovirtual.blogspot.com el cual es un blog gratuito con simulaciones virtuales.

Por último, se generaron 8 prácticas que los estudiantes debían reportar, las prácticas incluyen los siguientes apartados: nombre y número de la práctica, sustento teórico (marco teórico), competencia general y específica de la práctica, técnica (para que los estudiantes ingresaran los datos de forma correcta al simulador), fórmulas, cálculos, observaciones, conclusiones, cuestionario, artículos relacionados a la práctica, y referencias bibliográficas. Cada práctica y video fueron cargados en la plataforma digital de la Universidad Veracruzana (EMINUS), incluyendo la “Bibliografía sugerida” las cuales se encuentran disponibles en la biblioteca virtual de la institución.

Implementación del material didáctico

Para iniciar con la implementación se aplicaron dos actividades al inicio del curso, las cuales sirvieron como Introducción al curso de fisicoquímica y eran recursos audiovisuales que tenían que visualizar y generar un resumen para posteriormente ser escaneado y cargado en la plataforma educativa de la Universidad Veracruzana. Los videos referentes a cada práctica se proporcionaron como una “pre – práctica” antes de efectuar cada práctica virtual. Los cuales tenían por objetivo, ser una introducción a cada tema; donde tuvieron que redactar sus observaciones y cargarlas en la plataforma EMINUS en formato pdf para alcanzar las competencias establecidas en el programa de la experiencia educativa.

Posterior a la “pre – práctica”, los estudiantes realizaron las diferentes prácticas virtuales empleando los simuladores, para ello, los estudiantes descargaron su formato de reporte de práctica de la plataforma en formato .docx, y lo llenaron con la información que se les requería, en ese momento también se les sugirió hacer uso de las “bibliografías sugeridas” y la consulta en artículos científicos, si así lo requieran para la elaboración de los marcos teóricos, para así ser cargada nuevamente en la plataforma en formato pdf. Finalmente, se les realizó un examen después de cada actividad; por medio de la plataforma de la UV, los exámenes fueron de preguntas cerradas.

Resultados y discusión

Resultado de las habilidades adquiridas o reforzadas en el manejo de las TIC

Antes de la implementación del material didáctico, se identificó que el 96.9% de los alumnos ya tenían conocimiento de las TIC como se observa en la Figura 2. No es novedad que las nuevas generaciones estén conscientes de las nuevas tecnologías; en conformidad a las estadísticas de la ENDUTIH (2019), el 15.8% (12 millones) de usuarios en el rango de los 18 a 24 años hacen uso del servicio de internet y el 19.2% (15 millones) entre los 25 y los 34 años.

La Figura 3 muestra que antes de llevar a cabo dicha investigación, el 17.2% de los estudiantes consideraron que sus habilidades eran excelentes, el 24.1% regulares y el 58.6% buenas. Es importante destacar que ningún alumno consideró que sus destrezas en el manejo de TIC fueran malas o pésimas. Por lo que, para las generaciones actuales, las tecnologías están presente desde su infancia y están perfectamente desarrolladas para ser adaptadas en sus vidas; para los más jóvenes, es imposible no hacer uso de las herramientas tecnológicas en su día a día, ya que son parte de su entorno social; se ha generado un nuevo ambiente para ellos, pues la forma de relacionarse y comunicarse es diferente, generando nuevas habilidades [2].

Figura 2. Conocimientos de las TIC.

Figura 3. Habilidades previas de los estudiantes.

Sin embargo, no por el hecho de que supieran usar las TIC quiere decir que manejan a la perfección todas las tecnologías, como se aprecia en la Figura 4, el 34.5% dice haber tenido complicaciones en el manejo de las TIC durante el desarrollo de la investigación, mientras que el 27.6% dice haber presentado pocas complicaciones, ningún alumno declaró no haber tenido complicación alguna, esto se debe al uso que le dan a estas tecnologías; pues el “uso de las TIC mayormente está enfocado al entretenimiento, con menos impacto hacia la formación educativa” [1].

Actualmente las empresas requieren que los egresados de las universidades dominen las herramientas informáticas para el análisis de la información, para ello, se sugiere que las universidades aseguren el dominio de las TIC en sus egresados mediante el diseño de estrategias pedagógicas y procesos de evaluación diseñados para medir competencias tecnológicas [1]. Por lo que, este estudio buscó mejorar y medir sus habilidades, encontrando así que el 86.2% (Figura 5) indicó haber mejorado sus habilidades en el manejo de TIC al concluir el periodo de aplicación del material didáctico, aparentemente, este hecho se da gracias a que las habilidades de los jóvenes fueron puestas a prueba constantemente tal y como se observa en los resultados de la pregunta 11 (Figura 6), donde la misma cantidad de alumnos aclaran que sus habilidades fueron puestas a prueba, resaltando así el éxito de esta metodología como una opción para mejorar sus habilidades y generar competencias.

Figura 4. Frecuencia con la que tuvieron complicaciones los estudiantes en el manejo de las TIC.

Figura 5. Mejoras de las habilidades del estudiante en el manejo de TIC.

Figura 6. Frecuencia con la que se puso a prueba las habilidades en el manejo de TIC a los estudiantes.

Resultados de la aplicación de las tecnologías de la información

La Figura 7 presenta el interés de los jóvenes en el uso de las TIC, el 72.4 % de la muestra indicó que las TIC están siendo parte fundamental de su formación profesional como ingenieros químicos, las TIC podrían ser el medio para aportar conocimientos necesarios para su formación tanto teórica como práctica. Estos resultados corresponden con la investigación realizada a estudiantes de ingeniería química del Instituto Politécnico Nacional, que muestra el interés de los jóvenes por las TIC como herramientas de aprendizaje, donde la mayoría confirma hacer uso de los medios electrónicos como fuentes de información ya que confían en ellos [1].

Figura 7. Opinión de los estudiantes sobre el uso de TIC en la formación profesional del Ingeniero Químico.

Se hallaron ciertas similitudes en las preguntas 5 (Figura 8) y 6 (Figura 9), ya que el 72.4% de los estudiantes en ambos casos están de acuerdo y consideran que las TIC deben seguir siendo implementadas, ya que complementan la parte práctica del laboratorio de Físicoquímica. “Los laboratorios virtuales pueden utilizarse como una herramienta de refuerzo y apoyo para que los estudiantes potencien sus conocimientos” [4]. Aunado a esto, los laboratorios virtuales potencian la adquisición de competencias en el manejo de las TIC, esenciales para la formación de los estudiantes [4].

Figura 8. Estudiantes que consideran que los recursos digitales deben seguir siendo implementados.

Figura 9. Estudiantes que consideran que las TIC complementan la práctica del laboratorio de fisicoquímica.

Resultados de conformidad respecto a los aprendizajes adquiridos

De acuerdo con los estudiantes, el 75.8% de ellos alcanzaron un aprendizaje significativo con la implementación del material didáctico (Figura 10), esto se puede evidenciar en la investigación de Hernández [5], quien menciona que se facilitó la comprensión de los conceptos, debido a que una imagen dice más que mil palabras. Y el 93.1% considera que los conceptos aprendidos durante este curso les servirá para futuras experiencias educativas, así como para su desempeño profesional como Ingenieros Químicos (Figura 11). Por lo tanto “las TIC como herramientas añadidas a los modelos pedagógicos pueden convertirse en recursos valiosos para el aprendizaje, logrando formar estudiantes con competencias personales y profesionales idóneas para el desarrollo de un país” [3].

Figura 10. Aprendizaje adquirido por los estudiantes con la aplicación de TIC como herramientas de aprendizaje.

Figura 11. Porcentaje de estudiantes que consideran que los conceptos aprendidos les servirán para su desempeño profesional.

Trabajo a futuro

Derivado de las herramientas didácticas implementadas para el laboratorio de Físicoquímica, se propone la posibilidad de diseñar nuevas herramientas para otros laboratorios que se impartan dentro del programa educativo de Ingeniería Química. Asimismo, se crearán nuevos videos y prácticas de laboratorios para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes.

Conclusiones

Mediante este estudio, se comprobó que los estudiantes conocían y utilizaban las TIC de manera previa y que contaban con buenas habilidades en el manejo de las mismas; sin embargo, se detectó que el principal uso que hacían de las TIC era para actividades recreativas y no para un aprendizaje significativo. Con la implementación de 2 simuladores, se tuvo un impacto positivo en las habilidades de los estudiantes ya que lograron conjugar los aprendizajes teóricos, los recursos audiovisuales, la investigación en bibliotecas virtuales y las herramientas tecnológicas para la realización de las prácticas de laboratorio virtual de Fisicoquímica.

Por lo que se logró mejorar el análisis y la interpretación de los estudiantes y se recomienda seguir utilizando esta metodología para los laboratorios de la entidad académica, aún después de terminado el confinamiento por COVID-19, como una introducción a las prácticas de laboratorio. Se concluye que la estrecha relación de los jóvenes con las TIC, despierta el interés y la comprensión de conocimientos teóricos para que puedan ser aplicados de forma favorable, fortaleciendo de esta manera el aprendizaje significativo y en el caso particular de los laboratorios permite disminuir los riesgos ya que los estudiantes tienen una idea clara de que tienen que hacer, el comportamiento esperado y los resultados a alcanzar.

Referencias

- [1] A. Castro Villagrán, W. E. Sosa González & L. Ceballos García, “Los estudiantes universitarios y el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje. Una revisión de estudios realizados en México”, Revista electrónica multidisciplinaria de investigación y docencia, Volumen 9, pp. 36-48, 2016.
- [2] M. R. García Sánchez, J. Reyes Añorve & G. Godínez Alarcón, “Las Tic en la educación superior, innovaciones y retos”, Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, 6(12), pp. 299-316, 2017.
- [3] R. M. Hernández, “Impacto de las TIC en la educación: Retos y Perspectivas”, Propósitos y Representaciones, 5(1), pp. 325 – 347, 2017.
- [4] C. Infante Jiménez, “Propuesta pedagógica para el uso de laboratorios virtuales como actividad complementaria en las asignaturas teórico – prácticas”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, 19(62), pp. 917 – 937, 2014.
- [5] M. R. Hernández, V. M. Rodríguez, F. J. Parra, & P. Velázquez, “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Enseñanza-Aprendizaje de la Química Orgánica a través de Imágenes, Juegos y Videos”, Formación universitaria, 7(1), pp. 31- 40, 2014.